

O'QUVCHILARDA BAYNALMINALLIK FAZILATINI SHAKLLANTIRISH KOMPOZITOR SULAYMON YUDAKOVNING HAYOTI VA IJODINI O'RGATISH

Umarjonova M.

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi.

Ilmiy rahbar: Qobilova E.

Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsenti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek musiqa madaniyatida kompozitorlarning ijodini o'rganish musiqa san'atida ma'lum yutuqlarga erishishida xissa qo'shgan kompozitor S.Yudakovning xayot yo'li va olib borgan ijodiy ishlarini o'rgatish orqali o'quvchilarda baynalminallik tuyg'usini shakllantirish masalasi haqida fikr yuritildi.

Kalit so'zlar: kompozitor, ijodkor, bastakor, drama, an'ana, odat, qo'shiq, odob ta'lim, bilim, san'at, qobiliyat.

Milliy musiqa san'atining eng qadimiy va shu bilan birga, xalq ommasiga keng tarqalgan, uning turmushiga chuqur singib ketgan sohalaridan biridir. Musiqa ham real voqelikni aks ettiradi. Musiqaning milliy ma'naviyatimizga ta'sir kuchi shu qadar kattaki, uning yordamida bemorlarni davolash mumkinligini fan allaqachon isbot qilgan. O'zbek musiqa ijodkorligi asosan bastakorlik uslubida shakllanib kelgan. Hozirgi davrga kelib esa o'zbek musiqa san'atida Yevropa musiqa nazariyasiga asoslangan kompozitorlik uslubi ham keng rivojlandi va bu uslubda o'zbek kompozitor - bastakorlari ham ko'plab musiqa durdonalarini yaratmoqdalar. O'zbek bastakorlarining hayoti va ijodi o'zbek musiqasi tarixida katta o'rin egalladi. Ular ijodiy izlandi, tinmay mehnat qildi, ko'p qirrali ijodiy, rahbarlik va jamoatchilik faoliyatlari bilan musiqa san'atida chuqur iz qoldirdi. Shuni aytish joizki, ular yetishtirgan yuzlab shogirdlar ham O'zbekiston musiqa san'atining ravnaqi yo'lida faoliyat ko'rsatmoqdalar. O'zbek kompozitorlari asosiy ijod manbai bu xalq musiqasidir. O'zbek bastakor va kompozitorlari ana shu cheksiz manbadan foydalanib musiqa san'atining turli janrlarida ijod qilmoqdalar. O'zbekiston xalq artisti, Davlat mukofotlari sovrindori, kompozitor Yudakov Sulaymon Aleksandrovich XX asr o'zbek musiqasi tarixida yorqin va teran iz qoldirdi. Bu nodir iste'dod sohibi, atoqli kompozitor butun hayoti va ijodiy faoliyatini o'zbek musiqa san'atini rivojlantirishga bag'ishladi. U turli janrlarda inson qalbini to'lqinlantiradigan, beixtiyor o'ziga tortadigan, ajoyib shirador, quvnoq, quyosh kabi charaqlaydigan, jozibali original qo'shiq va romanslar, simfonik va vokal - simfonik, opera va balet, turli cholg'u va kino musiqasi bilan dong chiqardi. Uning shuhrati xorijiy mamlakatlarga ham yoyildi. Yudakov Sulaymon (Solomon) Aleksandrovich Qo'qon shahrida kambag'al kosib oilasida 1916 yilning 14 aprelida tavallud topdi. O'zining bolalik chog'larini eslab, shunday hikoya qilgan edi: «Onamga yordam berish uchun 7 yoshimdan boshlab Qo'qonning markaziy ko'chasida poyfzal tozalovchi bo'lib ishlar edim. Mening chaqonlik bilan ikki cho'tkani oyoq qo'yadigan tumbochkaga urib, turli usul - sadolarni jozibali chiqarishimga odamlar to'planib tomosha ham qilishar edi. Ishim yurishib, pul topadigan bo'ldim. Kunlardan bir kun qomati kelishgan, ovro'pacha kiyingan odam kelib o'tirib, etigini tozalattirdi va meni gapga soldi. Oilaviy ahvolimni va kechki maktabga endigina borganimni bilib, meni 1928 yili yetim bolalar uyiga joylashtirdi. Menga otalik qilgan odamning ismi sharifini surishtirsam, Hamza Hakimzoda Niyoziy ekan. Yetim bolalar uyida madaniy - ma'rifiy ishlar yaxshi yo'lga qo'yilgan edi. O'rta talim maktabida menga o'xshagan yoshi kattaroq bo'lgan bolalar uchun maxsus sinf tashkil etilgan edi. Bolalar uyida damli cholg'u asboblari orkestri tuzilgan bo'lib, orkestr rahbari menga fleyta chalish va notani o'rgatdi. U musiqiy qobiliyatimni sezgan bo'lsa kerak, menga Moskvada o'qishga maslahat va yordam berdi. 1932 yili Moskva davlat konservatoriyasi qoshidagi musiqa «Rabfak» ning fleyta sinfiga o'qishga kirdim. 1934 yili «Rabfak» ni berkitishdi va konservatoriya qoshida Moskva davlat musiqa texnikumi ochildi. Meni kompozitor M. F. Gnesinning tavsiyasi bilan texnikumning nazariy, tarixiy, kompozitorlik bo'limi birinchi kursiga qabul qilishdi. Texnikumda damli cholg'u asboblari orkestriga ham qatnashib turdim. Kompozitsiyadan avval

M. O. Mesnerda, ikki yildan so‘ng M. F. Gnesinda saboq oldim. 1938 yili texnikumni muvafaqiyatli bitirdim. O‘sha yili Moskva davlat konservatoriyasi professori, kompozitor R. M. Glier sinfida kompozitsiyadan ta‘lim ola boshladim. Kursni tamomlaganimda 1941 yili ikkinchi jahon urushi boshlandi va men Toshkentga qaytib keldim. Urush yillari faqat ijod bilan shug‘ullandim. O‘zbekiston kompozitorlari va Moskva, Leningrad, Kiyev, Minskdan kelgan kompozitorlar va san‘atkorlar bilan muloqotda bo‘ldim. Kompozitorlar uyushmasida o‘tkazilgan hamma tadbirlarda faol qatnashdim. Urushdan keyin, qariya onamga qaraydigan odam bo‘lmaganligi sababli o‘qishimni davom ettira olmadim. Lekin o‘z ustimda doim ishladim, hamkasablarim bilan ijodim haqida o‘rtoqlashib turdim».

S. Yudakov shu muhitda yashadi, o‘qidi, dunyoni tanidi, musiqa olamining mo‘jizakor sirlarini o‘rgandi, kompozitor bo‘lib shakllandi. Moskva konservatoriyasida o‘qib yurgan yillari turli cholg‘u asboblari, ansambllarga musiqa yaratdi. Uning fortepiano uchun yozgan etyud, prelyudiya, variatsiya, sonatina, fleyta va fortepiano uchun yozgan «Rondo», «Lirik kuy», Etyud, skripka va fortepiano uchun yozgan «Skerso», «Sonatina», torli kvartet kabi sharq musiqa intonatsiyalari bilan sug‘orilgan asarlarini konservatoriya talabalari qiziqib ijro qilishar edi. 1940 yili talaba - kompozitor S. Yudakov, istisno tariqasida, O‘zbekiston Bastakorlar uyushmasi safiga qabul qilindi. S. Yudakovning mustaqil ijodiy faoliyati Ikkinchi jahon urushi yillarida boshlandi. U 1941 - 45 yillarda o‘zbek o‘g‘loni, yurt qahramoni Qo‘chqor Turdiyevga bag‘ishlab «Oldinga bosing, o‘rtoklar!» va «Do‘stlar» (A. Lohutiy so‘zlari); «Chavandozlar qo‘shig‘i» (Mirtemir so‘zi), «Jonga - jon, qonga - qon» (T. Fattoh so‘zi) kabi vatanparvar ommaviy qo‘shiqlar; «Habibi tu manam» (H. Yusufiy so‘zi) romans; 1942 y. «Farzanad» (S. Ismoilzoda pyesasi) musiqali drama, torli kvartet uchun 3 ta pyesa va syuita va simfonik orkestr uchun «Syuita» asarlarini yaratdi. Ijod bilan birga S. Yudakov 1941 - 42 yillarda Hamza nomidagi san‘atshunoslik ilmiy tadqiqot institutida ilmiy xodim bo‘lib ishladi. 1943 - 44 yillarda Tojikiston filarmoniyasida badiiy rahbar lavozimida ishladi. Tojik shoirlarining so‘zlariga bir qator qo‘shiq va romanslar yaratdi. 1945 yili Tojikiston Davlat madhiyasini yozish uchun ko‘rik tanlov e‘lon qilindi. Mazkur tanlov uchun boshqa kompozitorlar qatorida S. Yudakov ham A. Lohutiy so‘ziga madhiya yozdi.

S. Yudakovning musiqasi tanlab olinib tasdiqlandi, hozirga qadar so‘zi o‘zgartirilgan holda bu madhiya jaranglab kelmoqda. 1946 yili S. Yudakov Toshkentga qaytib keladi va ijodini davom ettiradi. T. To‘la so‘ziga xor, yakkaxon va simfonik orkestr uchun «G‘alaba» (1945 y.) kantatasini yozdi. A. S. Pushkin so‘ziga o‘zbek, tojik va rus ohanglarini payvasta qilgan holda «Kuylama, sohibjamol», «Gurjiston tepaliklarida», «Bulbul», «Tungi mayin shabada», «Dnezilya, men bu yerdaman» (1945 y.) kabi romanslar; A. Lohutiy so‘ziga «Afsonai dil» va «Tasfiri tu» (1946 y.) romanslar; shu yili skripka va fortepiano uchun yaratgan «Sharq poemasi» va yuqorida zikr qilingan «Kuylama, sohibjamol» romansi ijrochilarni va tinglovchilarni hozirga qadar maftun qilib kelmoqda. Bu ikki asar ijrochilarning turli avlodlari repertuar dasturlaridan munosib o‘rin olib, eng ko‘p ijro etiladigan asarlar sirasiga kiradi. Skripka, violonchel va fortepiano uchun «Syuita» (1946 y.); ikkita fortepiano uchun «Syuita» (1948 y.); simfonik orkestr uchun «Tantanavor uvertyura» (1949 y.); torli kvartet uchun «Syuita» (1949 y.); Navoiy so‘ziga «Basandast» (1949 y.) romans, M. Mirshakar so‘ziga «Alla» va «Yangi g‘alabalar uchun» qo‘shiqlar, shoir M. Tursun so‘ziga xonanda, xor va simfonik orkestr uchun «O, qiz bola» qo‘shig‘i kabi turli janrlarda bastalagan bu asarlar o‘lkamizni zamonaviy musiqa san‘atiga yana bir iste‘dodli, zabardast kompozitor mustaqil ravishda kirib kelganidan darak bergan edi. S. Yudakov asarlarida o‘zbek va tojik xalqari musiqasining ta‘siri bo‘lsada, ammo o‘z uslubiga xos asarlar yaratishga e‘tibor bergani ham yaqqol seziladi. 1948 yilda o‘tgan O‘zbekiston bastakorlar uyushmasining urushdan keyingi birinchi qurultoyida S. Yudakov hay‘at a‘zosi va simfonik musiqa komissiyasining raisi va o‘sha yili Moskvada o‘tgan Kompozitorlar uyushmasining birinchi qurultoyida taftish komissiyasining a‘zosi etib saylandi. Kelgusida ham to umrining oxirigacha mazkur faxriy lavozimlarga saylanib keldi. 1951 - 53 yillarda S. Yudakov O‘zbekiston Bastakorlar uyushmasi hay‘atining mas‘ul kotibi bo‘lib ishladi. S. Yudakov mahoratining badiiy jihatdan yetilib borishi muhim davri 50 – 80 - yillarga to‘g‘ri keladi. Bu davr uning uchun yangi sinovlar va ijodiy yutuqlar davri bo‘ldi. Qat‘iy ichki intizomga ega bo‘lgan kompozitor, shu vaqt orasida o‘z ustida ishlab, professional kompozitorlik yozish texnikasini mukammal ravishda o‘zlashtiribgina kolmay, ajoyib badiiy yuksak musiqiy asarlar yaratishga muvaffaq bo‘ldi. Yaxshilik, ezgulik, birodarlik, do‘stlikni

ulug'ladi. Ezgu orzu - umidlar bilan xalqlarni safarbarlika da'vat qildi. Kelajaka katta ishonch bilan qaradi. Bular uning asarlariga xos bo'lgan muhim xususiyatlardir. Bu o'rinda A. Muxtor so'ziga yozilgan «Jon O'zbekiston», «Mehnat shodligi», G'. G'ulom so'ziga «Qirg'iziston paxtakorlariga», Sh. Rashidov so'ziga «Dugonalar», «Olamda gullar yashar», T. To'la so'ziga «Karnaval vals», A. Surkov so'ziga «Hindi - rusi bxay - bxay», «Tinchliksevarlar marshi», kabi jozibali, jo'shqin qo'shiqlar fikrimizning dalilidir. Ayniqsa, bu o'rinda kompozitorni 1950 yili G'. G'ulom so'ziga yozgan, 1951 yilda esa Davlat mukofotiga sazovor bo'lgan 6 qismli «Mirzacho'l» nomli vokal - simfonik syuitasi; 1955 yilda T. To'la so'zlariga yozilgan: «Mening Vatanim» 4 qismli kantata, «Visol» (1965 y.) vokal poemalar, H. G'ulom so'ziga yozilgan «Muborakbod», 5 qismli kantata (bolalar xor jamoasi ham qatnashadi, 1972 y.), Mirtemir so'ziga yozilgan «Alyor» vokal xoreografik solist, xor va raqs jamoalari uchun (1972 y.), E. Vohidov so'ziga «O'zbekiston» nomli solist, xor va simfonik orkestr uchun poema - kantata (1973 y.), T. To'la so'ziga «G'alaba» nomli oratoriya (1975 y.) yorqin misol bo'la oladi. S. Yudakovning «Mirzacho'l», 1955 yildan boshlab «Mening Vatanim» asarlari muntazam ijro etilar edi. 1972 yildan boshlab «Alyor» vokal-xoreografik syuita ham eng ko'p ijro etiladigan asarlar qatoridan munosib o'rin oldi. O'zbekistonning atoqli kuychisi, kompozitor S. Yudakovga, yuqorida zikr qilinganlar bilan bir qatorda eng katta shuhrat keltirgan asari «Maysaraning ishi» nomli birinchi o'zbek komik operasi bo'ldi. 1958 yilda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat katta akademik opera va balet teatrida sahna yuzini ko'rgan mazkur opera teatrlarining asosiy repertuarlaridan biri bo'lib, hozirga qadar ijro qilinmokda. Hamzaning shu nomli komediyasi asosida S. Abdulla va M. Muhamedovlar librettosini tayyorlashgan. Bu opera 1959 yili Moskvada o'tgan

O'zbekiston adabiyot va san'ati 10 kunligida Bolshoy teatrida saxna yuzini ko'rgan. «Maysaraning ishi» musiqa jamoatchiligi orasida juda katta shov shuvga aylanib ketdi. Markaziy matbuotda birin ketin chop etilgan maqolada operani ulug'lashdi. Tez orada Moskva davlat «Romen» lo'lilar Sigan teatri rus tilida operani tomoshabinlarga havola etdi va uzoq yillar davomida teatr repertuarida saqlanib keldi. 60 - yillarda mazkur opera Boshqirdiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Samarqand opera va balet teatrlarida ham sahna yuzini ko'rdi va katta muvaffaqiyat qozondi. 1974 yili esa Polshaning Lodz shahri opera va balet teatrida ham tomoshabinlar qizg'in kutib oldilar. Operaning birinchi ijrochilari: Halima Nosirova, Saodat Qobulova, Karim Zokirov, Sattor Yarashev, Jamol Nizomxo'jayev, Husan Ismoilov, Mixail Davidovlarning ijrochilik ashularida yangilik bo'ldi. Ularning ijrosida komplekt grammofon plastinkalari million nusxada chop etildi. Shuni aytish joizki, butun dunyoda yaratilgan eng mashhur operalar to'g'risida, tanlangan 100 opera nomli kitobda S. Yudakovning «Maysaraning ishi» operasi ham tilga olingan. Mazkur opera birgina kompozitorga emas, butun O'zbekistonning zamonaviy musiqiy madaniyatiga ham shuhrat keltirdi.

S. Yudakov 70 yillarda Sharqda mashhur bo'lgan, latifa sarkardasi Afandiga bag'ishlab, «Nasriddin Afandining yoshligi» nomli balet yaratgan edi. Uni 1997 yilda Navoiy nomidagi Davlat akademik katta opera va balet geatri jamoasi amalga oshirdi va tomoshabinlar balet premyerasini qizg'in kutib oldilar. Kompozitor S. Yudakov R. Hamroyev va M. Melkumovlar bilan hamkorlikda «Oq yo'l» musiqali komediya yaratdi. Quyidagi drama spektakllarga: «Shohi so'zana» (A. Qahhor pyesasi), «Ganga qizi» (R. Tagor asari), «Zuhraning maktubi» va «Furqat», «Qachon atirgullar ochiladi», «Temirchining bayrog'i» va «12 soatli hayot» kinofilmlariga musiqa bastaladi. Uning qalami ostidan: «Xorazmcha bayram yurishi», «Tantanavor uvertyura», «Yoshlar poemasi», «Festival uvertyurasi», «Xoreografik syuita» kabi simfonik kuylari orkestrlar repertuaridan munosib o'rin olgan. Kompozitorning simfonik musiqiy asarlari orasida ona xotirasiga bag'ishlangan, mungli «Poema - rapsodiya»si alohida o'rin tutadi. U kamer - cholg'u ansambli va orkestrlarga ham asarlar yaratdi.

S. Yudakov zamonaviy o'zbek professional musiqa tarixida o'ziga xos o'ringa ega. U ko'p qirrali ijodiy faoliyati bilan O'zbekiston musiqa madaniyatining rivojlanish jarayoniga ulkan hissa ko'shdi va boy musiqiy meros qoldirdi. Uning buyuk xizmatlari ordenlar, bir necha medallar bilan, «O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi» va «O'zbekiston xalq artisti» faxriy unvonlar bilan taqdirlangan. S. Yudakov Davlat va Respublika davlat mukofotlarining sovrindori. O'zbek musiqa madaniyatida bastakorlar va kompozitorlarning ijodini o'rganish musiqama'lum yutuqlarga erishining asosiy tayanchi- shu fan o'qituvchisining har tomonlama bilimlari bo'lishiga o'z fanini

chuqur o'zlashtirganligida, innovatsion faoliyatiga bog'liq. Biz bo'lgusi musiqa madaniyati fani o'qituvchilari o'zbek musiqa madaniyatida bastakorlar va kompozitorlarning xayoti va ijodini o'rgatish orqali o'quvchilarda ona vatanga muhabbat, sadoqat, mexnatsevarlik, do'stlik va baynalmillik fazilatlarini shakllantira olsak ana shunda bizlar tarbiya qilgan o'quvchilar yurt uchun nafi tegadigan vatanparvar insonlar bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. Erkin va faravon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T.: O'zbekiston, 2017-yil.
2. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. T.: O'zbekiston, 2017-yil.
3. Mirziyoyev Sh. Xalq so'zi, 2017-yil, 16-yanvar.
4. D. Omonullayeva. Darsda xalq merosi o'rganish. Boshlang'ich ta'lim 2003 yil.
5. O'zbek mavsumiy marosim folklori (o'quv qo'llanma). 2008-yil.
6. A. Jabborov. O'zbek bastakor va musiqashunoslari. Toshkent. 2004.
7. G. Sharipova, G'. Najmiddinov. Musiqa o'qitish metodikasi (darslik). 2018.
8. E. B. Qobilova. "Musiqa o'qitish metodikasi va maktab repertuari fanidan amaliy mashg'ulot ishlanmalari Fargona nashriyoti 2020-yil".